

pcto

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

2024-2025

CNR-ICMATE & Liceo Scientifico Newton-Pertini (PD)

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

CNR-ICMATE

Curatori: Valentina Zin, Alessandro Galenda.

Il gruppo PCTO di ICMATE-PD: Alessandro Galenda, Valentina Zin, Nicola Salvarese, Francesca Visentin, Alessia Famengo, Silvia Maria Deambrosis, Francesco Montagner, Enrico Miorin, Naida El Habra, Stefano Fasolin, Marta Maria Natile, Chiara Cantaluppi, Laura Crociani, Daniel Forrer.

Direttore: Dr.ssa Maria Losurdo

Liceo Scientifico Newton Pertini

Dirigente Scolastica: dott.ssa Chiara Tonello

Docente referente prof.ssa Elisabetta Piller Puicher

Alunni: Lorenzo Ceccato
 Tommaso Fracasso
 Tommaso Pellegrini

DOI: [10.5281/zenodo.20640223](https://doi.org/10.5281/zenodo.20640223)

INDICE

<i>INDICE</i>	1
<i>Sinergia tra ICMATE-CNR e liceo Scientifico Newton - Pertini</i>	2
<i>ICMATE Racconta</i>	2
<i>Liceo Scientifico Newton-Pertini Racconta</i>	3
<i>La parola agli studenti</i>	4
<i>Come leggere questo testo</i>	6
<i>Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - Lorenzo Ceccato e Tommaso Fracasso</i>	7
<i>Introduzione</i>	7
<i>Principi di funzionamento</i>	9
<i>La raccolta del segnale</i>	10
<i>Spettroscopia EDS</i>	12
<i>Vantaggi e svantaggi</i>	13
<i>I Radiofarmaci - Tommaso Pellegrini</i>	14
<i>Introduzione</i>	14
<i>Le radiazioni</i>	18
<i>La diagnostica tramite radiazioni</i>	20
<i>La radioterapia</i>	25
<i>La ricerca oggi</i>	27
<i>Conclusioni sull'esperienza PCTO</i>	29

Sinergia tra ICMATE-CNR e liceo Scientifico Newton - Pertini

ICMATE Racconta

Il ruolo degli istituti di ricerca nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) è utile per fornire un'educazione completa e integrata. Gli istituti di ricerca, e fra essi l'Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia - ICMATE del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, offrono un contributo significativo in termini di innovazione, conoscenza avanzata e metodologie didattiche all'avanguardia.

La partecipazione del CNR e di ICMATE in particolare permette agli studenti di accedere a risorse e competenze che vanno oltre il tradizionale curriculum scolastico, favorendo un apprendimento pratico e orientato alla risoluzione di problemi reali. Si stimola, inoltre, la curiosità scientifica e la passione per la ricerca tra gli studenti, preparando così una nuova generazione di ricercatori e professionisti altamente qualificati. Questo approccio integrato migliora la qualità dell'istruzione e contribuisce allo sviluppo di competenze trasversali essenziali per il mercato del lavoro moderno, come il pensiero critico, la collaborazione e la capacità di innovare.

Contemporaneamente, i ricercatori imparano molto dai PCTO, poiché questi percorsi offrono un'opportunità unica per osservare come gli studenti sviluppano competenze chiave, come la comunicazione, la collaborazione, l'attitudine al "*problem solving*" e il pensiero critico. Inoltre, permettono di analizzare l'efficacia di diverse metodologie didattiche e di valutare l'impatto di esperienze pratiche sullo sviluppo delle competenze degli studenti. Attraverso questi percorsi, i ricercatori possono raccogliere dati preziosi che contribuiscono a migliorare le pratiche educative e a promuovere un apprendimento più integrato e significativo.

Questo volume raccoglie la nuova esperienza di un gruppo di studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Newton-Pertini di Camposampiero (PD), accolti nei laboratori di ICMATE per alcune settimane al termine del loro IV anno di studi e affiancati da ricercatori e ricercatrici che li hanno guidati a sviluppare il loro progetto PCTO. L'iniziativa si inserisce nella terza missione del CNR, che affianca alla ricerca scientifica, alla formazione accademica e al trasferimento tecnologico, il dialogo con la società, attraverso attività di divulgazione, educazione scientifica e di *citizen science*. ICMATE mette a disposizione delle scuole superiori del territorio la sua consolidata esperienza educativa e di sviluppo di idee innovative per coltivare menti e profili scientifici, proponendo agli studenti percorsi formativi articolati per avvicinarli al mondo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica. Gli studenti sono stati coinvolti attivamente nelle esperienze di laboratorio, partecipando a misure, dimostrazioni e analisi, attraverso il confronto con i ricercatori e la discussione critica dei dati sperimentali.

Ogni studente, stimolato dalla propria curiosità, ha scelto un tema di avanguardia che ha sviluppato in autonomia con il supporto del personale ICMATE. Ciascuno di loro ha vissuto un'esperienza educativa unica mirata a coltivare il proprio pensiero critico e l'interesse per le discipline STEM, attraverso il contatto diretto con strumenti e metodologie di ricerca avanzata, l'interazione quotidiana con i ricercatori e i tecnici e il confronto con problemi reali della ricerca scientifica.

Le pagine che seguono raccolgono il frutto di questa esperienza: riflessioni, elaborati e osservazioni personali, che testimoniano non solo quanto è stato appreso, ma anche l'entusiasmo e la consapevolezza maturati durante il percorso da entrambe le parti.

Vi presentiamo un racconto a più voci di un incontro autentico con la scienza!

La Direttrice ICMATE, Dr.ssa Maria Losurdo

Liceo Scientifico Newton-Pertini Racconta

Il Liceo Scientifico Newton-Pertini vanta ormai molti anni di collaborazione con l'Istituto ICMATE-CNR di Padova.

Nell'intento di valorizzare le eccellenze, infatti, la nostra scuola ha accolto con entusiasmo questa possibilità di collaborazione e fin dal 2014 ha cominciato a inviare annualmente presso l'ICMATE alcuni tra gli studenti più motivati del Liceo scientifico; cioè fin da prima che il Ministero dell'Istruzione prevedesse per le Scuole Secondarie di II grado un'attività di PCTO (Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento) oggi denominata FSL (Formazione scuola – Lavoro).

Il nostro Liceo ha sempre creduto nell'importanza di sviluppare negli studenti solide fondamenta scientifiche che non possono essere basate esclusivamente sul mero apprendimento teorico dei contenuti, ma che richiedono anche un'attività sperimentale, assolutamente necessaria all'acquisizione di competenze.

Da sempre riteniamo infatti essenziale riuscire a consolidare negli studenti la capacità di affrontare un problema con un approccio metodologico che, pur partendo da conoscenze già note, metta in luce ancor di più l'importanza del metodo scientifico e dell'attività di ricerca.

Così come riteniamo fondamentale potenziare nei nostri studenti il giusto senso critico, la capacità di affidarsi a dati e contenuti certi, cioè derivanti dalla letteratura scientifica, imparando a discriminare informazioni provenienti da siti Istituzionali ed attendibili rispetto a fonti non accreditate. Ciò è tanto più importante in un'epoca in cui la disinformazione e le *fake news* sono fortemente dilaganti e pervasive. In tal senso il dott. Galenda di ICMATE ci sta dando un significativo contributo anche grazie ad un'efficace conferenza che annualmente tiene ai nostri studenti di classe quinta.

La collaborazione con ICMATE rappresenta quindi un prezioso momento formativo per quegli studenti particolarmente interessati all'approfondimento delle discipline scientifiche: lavorare di fianco a ricercatori del CNR ha permesso loro di comprendere l'importanza dello studio, dell'innovazione e dell'aprirsi al mondo accademico internazionale. Accanto ai lavori di ricerca realizzati all'interno dell'Istituto, infatti, essi hanno potuto anche partecipare a conferenze a distanza con ricercatori internazionali, affrontare la letteratura scientifica e la scrittura di brevi elaborati, comprendere l'importanza del lavoro in équipe e sviluppare la curiosità come strumento fondamentale di indagine conoscitiva e costruzione del sapere.

In sintesi, la collaborazione con ICMATE ha costituito per il nostro Istituto non solo un motivo di orgoglio e soddisfazione, ma anche di crescita culturale e metodologica per i nostri studenti con una valenza trasversale utile in tutte le discipline STEM che essi si troveranno ad affrontare.

L'esperienza di questi stage costituisce inoltre una formidabile attività di orientamento per le loro scelte future; infatti, molti tra coloro che hanno svolto lo stage in passato hanno potuto far emergere passioni ed attitudini altrimenti inesplorate, operando scelte universitarie che li hanno portati ad affermarsi brillantemente in un ambito lavorativo connesso alla ricerca.

Coltivare l'eccellenza è sicuramente uno degli obiettivi permanenti e più qualificanti della scuola per questo ci auguriamo che la collaborazione con ICMATE possa continuare, permettendo a molti altri ragazzi di fare un'esperienza così stimolante come nel caso di Lorenzo Ceccato, Tommaso Fracasso e Tommaso Pellegrini, sulla cui attività di stage si basa la presente pubblicazione.

La docente referente di scienze naturali, prof.ssa Elisabetta Piller Puicher

La parola agli studenti

Lorenzo Ceccato

"Il mio approccio a questo stage al CNR in ICMATE è stato un po' rocambolesco: inizialmente avrei dovuto svolgere questa esperienza lavorativa in uno studio tecnico ed avevo già preparato la burocrazia necessaria. Le cose cambiarono quando l'ultimo giorno di scuola la mia professoressa di scienze entrò in classe dicendo che si era liberato un posto per poter svolgere uno stage al CNR di Padova. Non esitai nemmeno un istante a dare la mia completa disponibilità. Il mondo della chimica mi ha sempre affascinato e poterlo vedere così nel dettaglio, applicando inoltre le nozioni imparate a dei veri e propri esperimenti, mi entusiasmava. Un ruolo rilevante nella mia scelta lo giocò anche il fatto di potermi mettere alla prova testando e interfacciandomi con argomenti nuovi, tutt'altro che semplici, che a

scuola difficilmente si riesce a trattare. Ho scelto di partecipare anche a scopo orientativo, ho potuto osservare da vicino le varie mansioni del ricercatore. Così facendo potrò trarre le mie conclusioni prendendo in considerazione anche questo come studio e lavoro futuro."

Tommaso Fracasso

"Ho deciso di scegliere l'esperienza all'istituto ICMATE per poter esplorare ambienti adiacenti alla ricerca nella chimica e soprattutto chimica dei materiali, in vista di una possibile carriera nella ricerca scientifica e un corso di studio di chimica. Abbiamo potuto conoscere prima di tutto i metodi bibliografici e di pubblicazione della ricerca, abbiamo poi osservato una vasta gamma di esperimenti attualmente in corso e molti strumenti utilizzati per caratterizzare strutture e molecole o in generale determinare il successo di un esperimento."

Tommaso Pellegrini

“Io sono Tommaso Pellegrini del Liceo Scientifico Tradizionale Newton-Pertini. Ho scelto di intraprendere la mia esperienza a ICMATE sperando di capire se una strada come quella della Chimica potesse essere protagonista per un mio prossimo futuro e di conseguenza volevo vedere come funzionasse la vita da ricercatore e se facesse a caso mio. L'esperienza tutto sommato mi ha dato una risposta: le diverse attività intraprese ogni giorno mi hanno mostrato variegati aspetti di ICMATE, alcuni più interessanti di altri, ma tutti svolti con accuratezza e passione, i ricercatori di ICMATE credono nella loro attività lavorativa, credono di poter creare qualcosa di utile e di nuovo, e ciò è forse quello che mi è piaciuto di più: le persone. Per quanto riguarda me, il mondo della ricerca mi affascina ancora

molto, ma ho capito grazie soprattutto a questa attività, che la chimica non è la mia vocazione principale, nonostante sia un percorso interessante.”

Come leggere questo testo

Durante il periodo trascorso presso ICMATE, gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Newton-Pertini hanno avuto l'opportunità di entrare in contatto diretto con il mondo della ricerca scientifica, osservando da vicino – e in alcuni casi sperimentando in prima persona – le attività e le tematiche affrontate quotidianamente presso l'Istituto. Attraverso visite ai laboratori, dimostrazioni pratiche e momenti di confronto con ricercatori e tecnici, hanno potuto esplorare vari ambiti di studio. A ciascuno di loro è stata data la possibilità di scegliere liberamente un argomento da approfondire in base ai propri interessi. Il lavoro svolto ha portato alla realizzazione di alcune presentazioni, illustrate nelle pagine seguenti. Di seguito sono riportate le descrizioni sintetiche degli argomenti trattati.

1. Microscopia Elettronica a Scansione (SEM)

In questa sezione si descrive l'attività PCTO degli studenti del liceo scientifico con il microscopio elettronico a scansione (SEM), focalizzata su struttura e principi di funzionamento (fascio di elettroni, vuoto, rivelatori). Sono stati osservati come esempi un film sottile e un campione di nanoparticelle, per evidenziare morfologie e difetti su scala micro/nano. È stata inoltre eseguita l'analisi elementare EDS (raggi X), illustrandone i principi di generazione e rilevazione dei segnali caratteristici. L'attività mostra come l'integrazione tra osservazione SEM e microanalisi supporti la comprensione dei materiali.

2. I Radiofarmaci

In questa sezione viene presentata la Medicina Nucleare, una particolare branca della medicina specialistica che utilizza elementi radioattivi sia a scopo diagnostico sia terapeutico. Attraverso un seminario di ampio respiro vengono illustrate le principali caratteristiche di questa disciplina e le sue applicazioni in ambito clinico. Durante il seminario vengono inoltre introdotti i radiofarmaci, ovvero gli strumenti molecolari alla base della Medicina Nucleare: veri e propri "farmaci radioattivi" che possono essere impiegati come sonde per ottenere immagini funzionali dell'organismo umano oppure come "proiettili" mirati verso specifici tessuti malati, come ad esempio le masse tumorali.

Microscopia Elettronica a Scansione (SEM)

- *Lorenzo Ceccato e Tommaso Fracasso*

Relazione Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), a.s. 2024-2025.

Attività svolte sotto la supervisione di Francesca Visentin e Valentina Zin, ricercatrici ICMATE.

Introduzione

Consiglio Nazionale delle Ricerche
AdR | PD Area territoriale
di Ricerca di Padova

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Chimica della Materia Condensata e Tecnologie per l'Energia

Istituto di Istruzione Superiore "Newton – Pertini"

PCTO a.s. 2024-2025

«Lorenzo Ceccato & Tommaso Fracasso»
«Microscopia elettronica a scansione»
«04/07/2025»

DI COSA SI TRATTA?

Lo strumento adoperato durante questa esperienza è il microscopio elettronico a scansione (SEM), che usa come sonda un fascio focalizzato di elettroni; questi elettroni interagiscono con il campione che si desidera analizzare generandone degli altri che sono rilevati da un detector che genera un segnale.

L'intensità del segnale determina la luminosità del pixel misurato. La formazione di un'immagine topografica è dovuta a una variazione locale dell'emissività elettronica del campione. Poiché gli elettroni interagiscono facilmente con la materia lo strumento deve trovarsi in vuoto.

Nello strumento utilizzato il fascio di elettroni è generato a partire da una sorgente che può essere di diverso tipo e viene successivamente focalizzato per mezzo di lenti elettromagnetiche, che sono particolarmente efficaci per elettroni ad alta energia.

COSA SI PUÒ OSSERVARE

La microscopia elettronica è una tecnica che sfrutta l'interazione tra un fascio di elettroni e gli atomi che compongono il campione in esame, e permette di generare immagini con ingrandimenti molto elevati, ben oltre quelli raggiunti dal microscopio ottico potendo in alcuni casi raggiungere risoluzioni a livello atomico.

In generale quando si osserva un oggetto non è possibile risolvere due punti la cui distanza sia inferiore alla lunghezza d'onda (λ) della sonda utilizzata e la microscopia ottica ha come limite fisico la λ della luce.

Dato che nel microscopio elettronico vengono utilizzati gli elettroni (che rispetto ai fotoni hanno una λ di circa tre ordini di grandezza inferiore) il limite risolutivo del microscopio a scansione è di gran lunga superiore.

Il SEM garantisce inoltre immagini con una maggior profondità di campo e, nel caso sia dotato di detector EDX, di ottenere informazioni composizionali relative al campione in esame (analisi elementale).

Principi di funzionamento

Consiglio Nazionale delle Ricerche
AdR | PD
Area territoriale
di Ricerca di Padova

FUNZIONALITÀ DEL SEM

Le funzionalità di questo formidabile strumento sono innumerevoli:

Analisi composizionale:

Grazie alla presenza di uno spettrometro a raggi X (EDS), il SEM può fornire informazioni sulla composizione chimica del campione analizzato, identificando i diversi elementi presenti.

Studio della tridimensionalità:

Il SEM può fornire un'immagine quasi tridimensionale del campione, rendendo possibile l'osservazione della sua forma e delle sue caratteristiche superficiali in modo dettagliato.

Analisi strutturale:

Il SEM può analizzare diversi tipi di segnali generati dall'interazione tra il fascio di elettroni e il campione, come elettroni secondari, elettroni retro diffusi e raggi X, per ottenere informazioni diverse sulla struttura e composizione del campione.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
AdR | PD
Area territoriale
di Ricerca di Padova

COME È FATTO UN SEM

Un microscopio elettronico a scansione è composto da alcuni elementi principali:

- Una sorgente di elettroni, dalla quale viene generato poi il fascio;
- Una colonna costituita da diverse lenti, elettrostatiche o elettromagnetiche, che permettono di focalizzare gli elettroni in un sottile fascio così da formare una sonda del diametro di poche decine di nanometri;
- Una serie di detector che raccolgono il segnale generato a seguito dell'interazione tra fascio e campione e permettono di ricostruire l'immagine (BSD, SED) o ottenere le informazioni composizionali (EDS o EDX);
- Uno stage dove sono posizionati uno o più campioni e che consente di muoverli;
- Un sistema di vuoto, costituito in genere da una pompa pre-vuoto più una turbomolecolare, che deve garantire un livello di vuoto che sia il più alto possibile per evitare che il fascio, o gli stessi segnali generati, incontrino ostacoli (molecole di gas) coi quali andrebbero ad interagire ottenendo di conseguenza un'immagine più rumorosa ed un'analisi EDX meno accurata.

TIPOLOGIE DI SORGENTI

Le sorgenti che vengono montate sui SEM sono generalmente di due tipi: termoioniche o ad emissione di campo.

Nella prima categoria rientrano il filamento in Tungsteno (la sorgente più comune) ed il cristallo in Esaboruro di Lantano.

Viene sfruttato l'effetto termoionico (un materiale emette elettroni quando riscaldato fino a fornire sufficiente energia da superare la sua funzione di lavoro).

Le sorgenti ad emissione di campo (FEG) a loro volta vengono montate sugli strumenti più performanti e possono garantire durata e brillanza ancora superiori rispetto alle sorgenti di tipo termoionico, oltre a risoluzioni elevatissime.

La raccolta del segnale

PRINCIPI DI RILEVAMENTO

Nel SEM il fascio di elettroni generato dalla sorgente ed accelerato attraverso la colonna, scansiona la superficie del campione.

In ogni punto della scansione l'interazione tra fascio e campione, con un volume di interazione tipicamente a forma di pera o goccia, produce dei segnali che vengono sfruttati dai detector presenti nel SEM per generare le immagini o effettuare analisi elementali.

I segnali più spesso utilizzati sono:

- **Elettroni retrodiffusi (BSE)** che nascono a seguito di un'interazione elastica tra gli elettroni del fascio e nuclei degli atomi costituenti il campione. Vengono raccolti dal Backscatter Detector (BSD) e permettono di ottenere un'immagine composizionale, nella quale la scala di grigio è funzione della composizione del campione. Le zone più scure corrisponderanno ad elementi più leggeri (peso atomico più basso), quelle più chiare ad elementi a peso atomico maggiore (che restituiscono più segnale).
- **Elettroni secondari (SE)** che vengono emessi dal materiale a seguito dell'impatto con gli elettroni del fascio. Trattandosi di un'interazione anelastica, nella quale parte dell'energia viene persa, gli elettroni secondari hanno energia sensibilmente più bassa rispetto ai retrodiffusi. Solo i SE vicino alla superficie elettroni del fascio (nel range di poche decine di nm) riescono ad emergere dal campione e raggiungere il detector. L'immagine ottenibile sfruttando il detector per elettroni secondari (SED) è un'immagine che non restituisce informazioni composizionali ma presenta maggiori dettagli superficiali ed in generale restituisce un'immagine più tridimensionale, topografica.
- **Raggi-X** che presentano un'energia caratteristica e permettono di identificare gli elementi che costituiscono il campione, sia da un punto di vista qualitativo che semi-quantitativo.

RILEVATORI E STRUMENTI DI RACCOLTA DEL SEGNALE: SE

Gli elettroni secondari possono essere rilevati tramite uno scintillatore-fotomoltiplicatore di Everhart-Thornley, gli elettroni secondari sono accelerati da una griglia di voltaggio positivo relativamente basso per non attrarre elettroni di maggiore energia, i quali poi colpiscono un cristallo scintillatore a cui segue un fotomoltiplicatore.

L'informazione ottenuta è la morfologia del campione osservato. Il rilevatore può essere montato a lato del fascio di elettroni o all'interno della colonna stessa, dando una migliore risoluzione.

RILEVATORI E STRUMENTI DI RACCOLTA DEL SEGNALE: BSE

Gli elettroni backscatterati sono utili per osservare differenze nella massa degli atomi osservati, hanno risoluzione leggermente minore ai SE e avendo percorso più verticale sono rilevati con un diodo al silicio di forma toroidale.

I semiconduttori che formano il detector sono p e n e capitano solo elettroni ad alta energia che quindi permette di ottenere solo i BSE.

Spettroscopia EDS

EDS: Energy Dispersive X-Ray Spectrometry

La tecnica EDS permette di ottenere spettri e mappe che assestano qualitativamente e quantitativamente la presenza di un dato atomo in un materiale scannerizzato dal SEM. all'energia di un fotone X emesso corrisponde un dato atomo, i quali possono anche avere vari picchi nello spettro energetico.

Con l'intensità dei picchi di energia rilevata si possono determinare quantitativamente concentrazioni anche del 1% o meno.

L'EDS può produrre spettri per punti singoli, aree, linee e può generare mappe di intensità per tutti gli elementi rilevanti.

Vantaggi e svantaggi

Consiglio Nazionale delle Ricerche
AdR | PD
Area territoriale
di Ricerca di Padova

VANTAGGI DEL SEM

Il SEM ha una profondità di campo estremamente alta e ha un ingrandimento che va da 10x a 500000x, 250 volte meglio di qualsiasi microscopio ottico.

Il SEM ha inoltre la capacità di fotografare aree estremamente estese di campioni in modo molto veloce, e a differenza di altri tipi di microscopi come il TEM può analizzare campioni di qualsiasi spessore. Possiede anche vari strumenti di caratterizzazione dei materiali, della morfologia ed è un versatile strumento analitico.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
AdR | PD
Area territoriale
di Ricerca di Padova

SVANTAGGI DEL SEM

Il SEM non arriva a risoluzioni alte quanto quelle dei TEM o AFM e richiede campioni conduttivi o coperti di materiale conduttore, altrimenti il materiale si carica e causa la totale perdita di dettagli. I campioni devono inoltre sopravvivere nel vuoto e perciò il SEM ha difficoltà con i viventi o qualsiasi tipo di liquido. Aberrazioni causate dalle lenti e la diffrazione pongono limiti fisici a cosa si può ottenere in termini di risoluzione.

I Radiofarmaci

- *Tommaso Pellegrini*

Relazione Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), a.s. 2024-2025.

Attività svolte sotto la supervisione del Dr. Nicola Salvatore ricercatore ICMATE.

Introduzione

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Chimica della Materia Condensata e Tecnologie per l'Energia

Istituto di Istruzione Superiore "Newton - Pertini"

PCTO a.s. 2024-2025

Pellegrini Tommaso
Quando la radioattività è salutare
04/07/2025

**QUANDO LA
RADIOATTIVITÀ
È SALUTARE**

*“Niente nella vita va temuto, dev'essere
solamente compreso. Ora è tempo di
comprendere di più, così possiamo temere di
meno”*

Marie Curie

Da questo...

Margherita mutata
trovata nei pressi di
Fukushima recentemente

COME!?!??

...a questo

PET, uno strumento per la
diagnostica medica

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area territoriale
di Ricerca di Padova

Henri Bacquerel

Wilhelm Conrad
Röntgen

Un po' di storia

La scoperta della radioattività risale al 1895 da parte di Wilhelm Conrad Röntgen che osservò per primo la fluorescenza del platinocianuro di bario eccitato da dei raggi X, la cosa incuriosì Henri Becquerel e Marie e Pierre Curie, che svolsero altri studi a riguardo accaparrandosi in 3 il Nobel

Marie e Pierre Curie

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area territoriale
di Ricerca di Padova

Leopold Freund

Un po' di storia

I primi a pensare ad un applicazione medica della radioattività furono Leopold Freund, il quale, visti gli effetti delle radiazioni sulla pelle pensò a un suo possibile uso per combattere certe malattie, il primo a sperimentarlo fu Emil Grubbe nel 1896

Emil Grubbe

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area territoriale
di Ricerca di Padova

Un po' di storia

Per un po' rimase nel campo della ricerca finché, durante la prima guerra mondiale le radiografie divennero uno strumento utilizzato su grande scala per rilevare fratture nei feriti e per trattarle in modo più accurato.

Da allora i benefici della medicina nucleare furono studiati e perfezionati nel corso degli anni, fino ad arrivare ai giorni nostri...

Macchina per lo sviluppo di radiografie durante la prima guerra mondiale

Attuale TAC dell'ospedale di Piacenza

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area territoriale
di Ricerca di Padova

Cosa sono i radiofarmaci?

I radiofarmaci comprendono un qualsiasi strumento o metodo che utilizzi radiazioni o isotopi radioattivi (radionuclidi) per scopi diagnostici, terapeutici o teragnostici. Sono studiati nella disciplina della Medicina Nucleare

Le radiazioni

Consiglio Nazionale delle Ricerche
AdR | PD Area territoriale
di Ricerca di Padova

Radiazioni

Un isotopo è un atomo con lo stesso numero atomico Z dell'elemento di riferimento ma con un diverso numero di massa M , un isotopo è instabile quando tende a trasformarsi in un altro atomo decadendo (cioè emettendo radiazioni).

Ogni isotopo radioattivo è identificato con un tempo di dimezzamento (cioè il tempo che impiega per trasformare metà della sua massa in un altro atomo) in secondi, dal quale insieme alla sua massa è ricavabile la radioattività misurata in Becquerel (un decadimento al secondo) o in Curie (3.7×10^{10} Becquerel)

Consiglio Nazionale delle Ricerche
AdR | PD Area territoriale
di Ricerca di Padova

Radiazioni

Quando un isotopo radioattivo decade emette una di 3 radiazioni:

Radiazione α

l'emissione di nuclei di elio (He^{2+}),
cioè l'emissione di 2 neutroni e di 2
protoni, tipica della
trasformazione dell'Uranio 238

Radiazioni

Radiazione β^- e β^+

l'atomo è instabile per un eccesso di neutroni, quindi un neutrone (n) si trasforma spontaneamente in un protone (p+) emettendo un elettrone (e^-) ed un antineutrino elettronico ($\bar{\nu}_e$), una particella di antimateria che a sua volta decade poco dopo

Oppure l'atomo è instabile per difetto di neutroni, quindi un protone (p+), grazie all'azione di un antineutrino elettronico ($\bar{\nu}_e$) si trasforma in un neutrone (n) emettendo un antielettrone (e^+), particella che decade al primo contatto con un elettrone emettendo energia

Radiazioni

Radiazione γ

data da atomi molto eccitati che emettono una radiazione fotonica sotto forma di raggi γ

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area territoriale
di Ricerca di Padova

Radiazioni

Queste 3 radiazioni vengono usate per scopi diversi vista la loro penetranza::

- I Raggi α riescono a malapena penetrare nel corpo e sono quindi quelli che lo danneggiano in maniera più superficiale, per questo vengono utilizzati nella radioterapia
- I Raggi β^- penetrano nei tessuti del corpo ma non in quello osseo, vengono usati nella radioterapia in caso servano dosi più massive per la distruzione dei tessuti
- I Raggi β^+ si comportano come i β^- , ma sono meno dannosi e più facili da selezionare in piccole quantità, per questo vengono usati nella diagnostica
- I Raggi γ sono i più penetranti ma sono contemporaneamente i più facili da selezionare in piccole quantità, per questo sono usati nella diagnostica

Radioterapia

Utilizzo di radiazioni in campo medico per distruggere tessuti dannosi nel corpo del paziente

Diagnostica tramite radiazioni

Utilizzo di radiazioni in campo medico per distinguere fratture e tumori all'interno del corpo del paziente

La diagnostica tramite radiazioni

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area territoriale
di Ricerca di Padova

Diagnostica tramite radiazioni

Si divide in due categorie::

Diagnostica per immagini

Utilizza una sorgente che irradia il paziente, il quale riflette le radiazioni che verranno poi lette da un rivelatore e elaborate per risultare in immagini

Diagnostica per immagini di tipo medico nucleare

Vengono inserite per via orale o venosa degli isotopi radioattivi nel corpo del paziente, le radiazioni emesse verranno poi lette da un rivelatore ed elaborate per risultare in immagini

Diagnostica per immagini

Vengono utilizzati 3
metodi in particolare:

Radiografia

Sorgente e rivelatore sono
opposti a loro e il corpo del
paziente è situato tra i due, il
risultato è un immagine 2D
(lastra) che rivela la posizione
delle ossa e dei tessuti più densi,
viene principalmente usata per
diagnosticare fratture e traumi

Diagnostica per immagini

TAC (Tomografia assiale computerizzata)

Sorgente e rivelatore sono posti su di una
stessa struttura circolare cava che avvolge il
corpo del paziente, il risultato sono una serie
di immagini 2D che mostrano una sezione
del corpo del paziente, elaborandole è
possibile creare video o immagini
sequenziali per avere una percezione più
chiara, o addirittura un modello 3D.
Viene usato principalmente per controlli su
larga scala del corpo, come l'intero cranio o
l'intero addome

Sorgente e rivelatore

Diagnostica per immagini

Ecografia

Sorgente e rivelatore sono posti su di uno strumento conico maneggiabile dal medico e legato ad un analizzatore, utilizza onde ad ultrasuoni per rilevare anche i tessuti meno densi, viene utilizzato principalmente per controllare lo stato del feto in una gravidanza

Sorgente e rivelatore

Diagnostica per immagini di tipo medico nucleare

Vengono utilizzati 3 metodi in particolare:

Scintillografia planare

Similmente alla radiografia sorgente e rivelatore sono opposti a loro e il corpo del paziente è situato tra i due, utilizza radiazioni interne di tipo γ

SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography)

Similmente alla TAC sorgente e rivelatore sono posti su di una stessa struttura circolare cava che avvolge il corpo del paziente, utilizza radiazioni interne di tipo γ

PET (Positron Emission Tomography)

Similmente alla TAC sorgente e rivelatore sono posti su di una stessa struttura circolare cava che avvolge il corpo del paziente, utilizza radiazioni interne di tipo β^+

Diagnostica per immagini di tipo medico nucleare

Permette di creare un'immagine morfo-funzionale, la sonda radioattiva si distribuisce nel corpo del paziente utilizzando il suo flusso sanguigno sfruttando un meccanismo biologico, ciò permette di vedere zone in cui la concentrazione di sangue è più elevata (per esempio a causa di un trauma o di un tumore), tuttavia ciò rende impossibile l'attuazione su cadaveri o su zone morte del corpo (come un arto da amputare)

Diagnostica per immagini di tipo medico nucleare

Analisi di un tumore nella regione pelvica

TAC

PET

Diagnostica per immagini di tipo medico nucleare

Questo fa sì che per scopi diversi si utilizzino sorgenti diversi, per esempio per traumi al cuore si utilizza il ^{99m}Tc -sestamibi che si concentra principalmente nella zona cardiovascolare, mentre per traumi alle tiroidi si utilizza il Pertecnato ($\text{Na}^{99m}\text{TcO}_4$) che viene scambiato dall'organismo per iodio e quindi condotto verso le tiroidi

Diagnostica per immagini di tipo medico nucleare

Biomolecole Target Specifiche

Sono composti biologicamente attivi che interagiscono con proteine, nel nostro caso alcune terminazioni che non intervengono nel riconoscimento della molecole vengono modificate inserendoci isotopi radioattivi, in questo modo otteniamo delle biomolecole "infiltrate" che si dirigono verso i siti di attacco delle loro sorelle ma contemporaneamente emettono segnali radioattivi

Il ^{68}Ga -DOTATOC (sopra) è ottenuto ionizzando e rilegando la somatostatina (destra), una biomolecola nutritiva essenziale per lo sviluppo di tumori, in modo da localizzarli

La radioterapia

Radioterapia

Radioterapia interna

Utilizzo di sonde che emettono radiazioni inserite all'interno del corpo del paziente in modo tale che la concentrazione di radiazione sia letale solo nel punto in cui si desidera rimuovere il tessuto

Radioterapia esterna

Utilizzo di sorgenti di raggi X che vengono indirizzate verso il corpo del paziente in modo da distruggere dei tessuti in superficie

Radioterapia interna

Via iniezione

Le sonde radioattive vengono inserite tramite siringhe, possono essere da fonti solide (vere e proprie sonde) oppure emulsionate in un liquido matrice, che si concentra sulla zona da colpire

Attualmente vengono utilizzate sonde contenenti:
90Y, 177Lu, 188Re,
153Sm, 89Sr, 213Bi, 211At

Radioterapia interna

Via orale

Le sonde radioattive vengono ingerite dal paziente, l'apparato digerente allora dirige gli isotopi radioattivi dove dirigerebbe le loro controparti non radioattive, portandole verso il tessuto da distruggere

L'unico elemento attualmente utilizzato via orale è lo iodio 131, che viene portato dall'organismo direttamente verso le tiroidi

Radioterapia interna

Dove finiscono gli isotopi?

Dopo aver fatto il loro lavoro gli isotopi radioattivi vengono spontaneamente espulsi dal corpo del paziente, durante l'intera durata di questa pratica il paziente è continuamente monitorato in modo tale che non succedano incidenti inaspettati

Radioterapia esterna

La sorgente emette raggi X
tramite l'effetto di un tubo
radiogeno composto da
tungsteno o molibdeno
Essendo i raggi X molto dannosi
per il corpo umano si fa in modo
che il paziente stia
completamente immobile per
evitare di uccidere cellule sane,
oppure si utilizzano frequenze in
grado di uccidere le cellule
tumorali (come i linfomi) senza
danneggiare quelle sane

La ricerca oggi

Dove si ricerca?

Nuovi isotopi radioattivi applicabili nella
radioterapia interna o nella diagnostica per
immagini di tipo medico nucleare (isotopi che
si dirigono spontaneamente nel sito
desiderato)

Modi per canalizzare
ulteriormente i raggi X nella
radioterapia esterna

Modi più efficienti o più
specializzati per individuare la
presenza di tumori o infezioni
nel paziente

Modi sicuri per prevenire lo
sviluppo di un tumore

La mia scelta

Ho scelto di approfondire ed esporre questo argomento per la sorpresa per questo utilizzo peculiare delle radiazioni

Sembra che medicina e radioattività non vadano d'accordo tra di loro, e sì, ero già a conoscenza del funzionamento delle TAC, ma come molti, temevo anche il mondo delle radiazioni.

Ma come disse Marie Curie, e come è iniziata questa presentazione “Niente nella vita va temuto, dev'essere solamente compreso. Ora è tempo di comprendere di più, così possiamo temere di meno”, e proprio così ora ho compreso come la radioattività può aiutare la medicina e ciò mi ha colpito talmente tanto da esser diventata la mia lezione preferita di queste 2 settimane (ma non l'unica memorabile)

(Forse ne è causa anche il carisma di Nicola...)

Conclusioni sull'esperienza PCTO

L'esperienza degli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "Newton-Pertini" nei laboratori ICMATE-CNR di Padova è stata un'occasione formativa stimolante, che ha unito teoria e pratica attraverso l'osservazione diretta. In pochi giorni, i ragazzi hanno potuto scoprire come si lavora in un istituto di ricerca, seguendo da vicino i ricercatori all'opera e familiarizzando con strumenti scientifici avanzati e metodologie reali.

Partecipando direttamente agli esperimenti, gli studenti hanno acquisito una comprensione concreta del processo scientifico, imparando ad apprezzare il rigore, la curiosità e la collaborazione che caratterizzano il lavoro di laboratorio. I contributi raccolti in queste pagine riflettono un apprendimento che va oltre l'aspetto tecnico, coinvolgendo anche capacità di osservazione, riflessione e comunicazione.

Per i ricercatori di ICMATE, questa iniziativa rappresenta un impegno costante verso la scuola e la divulgazione scientifica. Coinvolgere le giovani generazioni in percorsi di formazione e orientamento è parte integrante della terza missione del CNR, che punta a costruire un dialogo aperto e continuo con la società.

Ci auguriamo che questa esperienza abbia lasciato nei ragazzi non solo nuove conoscenze, ma anche la consapevolezza che la scienza è un'avventura accessibile a chiunque scelga di esplorarla con passione e curiosità.

I curatori

Valentina Zin

Alessandro Galenda